

И. А. ИВАННИКОВ

Сочинский филиал Всероссийского
государственного университета юстиции

I. A. IVANNIKOV

Sochi Branch of the All-Russian
State University of Justice

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ф. В. ТАРАНОВСКОГО (К 150-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЁНОГО)

PHILOSOPHICAL, LEGAL AND POLITICAL VIEWS OF F. V. TARANOVSKY (ON THE 150TH ANNIVERSARY OF THE SCIENTIST'S BIRTH)

Аннотация. В условиях кризиса построения правового государства, господства права силы, а не силы права в системе международных отношений, интеллектуальная часть человечества пытается вновь переосмыслить наследие мировой философской и политико-правовой мысли, чтобы попытаться найти ответы на многие проблемные вопросы современности. Целью статьи является освещение философско-правовых и политических взглядов Ф. В. Тарановского на основе его работ, в которых была отражена история юридической науки, специфика философии права в России начала XX столетия, место философии права в системе юридических наук, а также писем В. И. Вернадскому. Статья посвящена изучению взглядов Ф. В. Тарановского на основе его работ, в которых была отражена история юридической науки, специфика философии права в России начала XX столетия и место философии права в системе юридических наук. При написании работы были применены всеобщие (диалектиче-

Abstract. In the context of the crisis in the construction of the rule of law, the prevalence of the law of force rather than the force of law in the system of international relations, the intellectual part of humanity is attempting to rethink the legacy of global philosophical and political-legal thought in an attempt to find answers to many problematic issues of our time. The purpose of this article is to highlight the philosophical, legal, and political views of F.V. Taranovsky based on his works, which reflect the history of legal science, the specifics of legal philosophy in Russia in the early 20th century, the place of legal philosophy in the system of legal sciences, as well as his letters to V.I. Vernadsky. The article is devoted to the study of F.V. Taranovsky's views based on his works, which reflect the history of legal science, the specifics of legal philosophy in Russia in the early 20th century, and the place of legal philosophy in the system of legal sciences. In writing this work, general (dialectical, hermeneutic), general scientific (analysis, synthesis), and specific

ский, герменевтический), общенаучные (анализ, синтез) и частнонаучные (хронологический, ретроспективный, субъектный) методы. Статья «Новый опыт построения философии права в русской литературе» стала одной из первых работ, посвящённых проблематике философии права в России начала XX столетия. Сделаны выводы о том, что в «Учебнике энциклопедии права» (1917) Ф.В. Тарановского изложен результат его многолетнего труда, отражено юридическое мировоззрение учёного, который доказал, что на определённом этапе истории юридической науки и практики возникла объективная необходимость в создании дисциплины, которая давала бы целостное представление о праве и государстве, связывая воедино все направления юриспруденции. Эту роль выполняла энциклопедия права, предметом которой является общее учение о праве и раскрытие основных идей правоведения.

Ключевые слова: Ф. В. Тарановский, философия права, энциклопедия права, психологическая теория права, правовое государство.

scientific (chronological, retrospective, subjective) methods were applied. The article “A New Experience in Constructing the Philosophy of Law in Russian Literature” was one of the first works devoted to the problems of legal philosophy in Russia at the beginning of the 20th century. It is concluded that F.V. Taranovsky’s “Textbook of the Encyclopedia of Law” (1917) presented the result of his many years of work and reflected the legal worldview of a scholar who demonstrated that at a certain stage in the history of legal science and practice, an objective need arose for the creation of a discipline that would provide a holistic understanding of law and the state, linking together all areas of jurisprudence. This role was fulfilled by the encyclopedia of law, the subject of which is the general doctrine of law and the disclosure of the fundamental ideas of jurisprudence.

Keywords: F. V. Taranovsky, philosophy of law, encyclopedia of law, psychological theory of law, rule of law.

ВВЕДЕНИЕ

Современные проблемы государственно-правового строительства, философии права и государственно-правовых ценностей стали переосмысливаться в России одновременно с обращением к наследию русской эмигрантской мысли: трудов Н. Н. Алексеева, И. А. Ильина, Н. В. Устрялова и других учёных. Среди покинувших Россию был и крупный историк, философ и теоретик права Федор Васильевич Тарановский (1875–1936). Он был знаком, переписывался или дружил с многими известными учеными Российской империи: В. И. Вернадским, А. М. Ладыженским, И. А. Малиновским, П. И. Новгородцевым и другими.

С самого начала своей научно-педагогической деятельности Ф.В. Тарановский, кроме истории права, методологии юридического исследования, изучал историю

юридической науки, преподавал «энциклопедию права», в предметное поле которой были включены вопросы теории и философии права, учение о государстве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве материалов исследования были использованы труды Ф.В. Тарановского: «Историческое и методологическое взаимоотношение истории, догмы и политики права» (1907), «Новый опыт построения философии права в русской литературе» (1915), «Учебник энциклопедии права» (1917), «Энциклопедия права. Издание второе, исправленное и дополненное» (1923), научная литература и эпистолярный материал. В процессе исследования применялись всеобщие, общенаучные и частнонаучные методы. Из всеобщих применялись диалектический и герменевтический методы исследования. В соответствии с диалек-

тическим методом и принципом восхождения от абстрактного к конкретному, учение Ф. В. Тарановского о праве и истории энциклопедии права рассмотрено в развитии. Герменевтический метод применялся при изучении трудов Ф. В. Тарановского и исследований. Сам Ф. В. Тарановский при описании становления и эволюции энциклопедии права и автор при изучении взглядов Ф. В. Тарановского использовал сравнительный метод. С помощью сравнительного метода было выявлено отношение Ф. В. Тарановского к типам права, отношение к праву, которое возникло в СССР после прихода к власти большевиков. В силу того, что работа имеет непосредственное отношение к истории юридической науки и философии права, то были использованы такие исторические методы, как хронологический и ретроспективный.

Ф. В. Тарановский в «Учебнике энциклопедии права» умело изложил историю европейской науки в параграфе «Очерк исторического развития научного правоведения и энциклопедии права». Он отметил вклад в правоведение европейской культуры римской юриспруденции, которая оказала влияние на развитие католического (канонического) права Средних веков (каноническое), толкования глоссаторов. Возникшая в XVI веке под влиянием культуры Возрождения история права, стала одной из важнейших дисциплин в системе юридического образования вместе с теорией естественного права. В XIX веке, возникшая в Германии исторической школы права, стала вытеснять теорию естественного права и способствовала распространению позитивизма в Европе. В России серьёзной философско-правовой литературе до 1830 годов Ф. В. Тарановский не отмечает. Особенно много работ по философии права в России появилось в конце XIX — начале XX веков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Становление взглядов Ф. В. Тарановского происходило в процессе изучения многочисленных философско-правовых трудов своих предшественников и современников, в том числе и российских. С идеями одних он частично соглашался, а с другими дискутировал, третьих подвергал научной критике. В начале XX века основоположник российской психологической теории права, Л. И. Петражицкий под философией права понимал общее учение о праве с теоретической и политической точки зрения, содержащее в себе теорию и политику права [1]. Г. Ф. Шершеневич в истории философии права видел три периода: древний, средневековый и нового времени. В Новом периоде личность борется за свою свободу (религиозную, политическую и экономическую) [2]. Современная философия права по Г. Ф. Шершеневичу состоит из трёх частей: общей теории права, истории философии права и политики права. В его понимании появление философии права делает ненужной энциклопедию права, несостоятельность которой заключается в том, что она не имеет «ни своего объекта, ни метода, т.е. того, что определяет самостоятельность науки» [3]. И. В. Михайловский считал философию права философско-юридической наукой, различал философию права, энциклопедию права и теорию права по их задачам и методам исследования. Он писал, что энциклопедия права — это дисциплина, которая знакомит с элементарными понятиями юриспруденции и «не имеет права называться наукой», не имеет своего предмета. Теория права приводит в гармонию и систематизирует материал положительного права. Философия права познаёт сущность права и его значение в обществе [4].

Ф. В. Тарановский заявил, что противопоставлять философию права энциклопедии права нет никаких оснований, так как раз-

личие их только в методах исследования. Философия права имеет задачу построить метафизическое (сверхопытное) учение о праве — гносеологию или теорию познания. Однако построить чисто метафизическое учение о праве без сочетания с метафизическим учением невозможно. В то же время, по мнению Ф.В. Тарановского, «...нет достаточного основания выделять философию права как самостоятельную дисциплину по признаку сочетания в ней эмпирического учения с метафизическим...». Если свести философию права только к теории познания права, то это будет часть гносеологии (общей философии) как вспомогательной для правоведения дисциплины, которой в действительности нет в литературе. Внешение гносеологических вопросов в энциклопедию права (общее учение о праве) не мешает «...сохранению единства и названия энциклопедии права, освящённого многовековой научной традицией» [5, с. 10].

Ф. В. Тарановский не считал психологическую теорию права собственно теорией, а относил её к гносеологии и методологии юридической науки. В 1917 году он подробно излагает взгляды Л. И. Петражицкого в «Учебнике энциклопедии права». Он считал, что психологическая теория права представляет собою новое слово, которое вносит Л. И. Петражицкий в научное правоведение.

Ф. В. Тарановский видел заслугу Л. И. Петражицкого в том, что он изложил учение о праве и государстве без «...юридического догматизма, чего не удалось окончательно достигнуть... Коркунову». Ф. В. Тарановский придерживался идей Л. И. Петражицкого по плюралистическому восприятию права и указал, что Л. И. Петражицким выделено 15 видов права.

В то же время, по мнению Ф. В. Тарановского, не совсем прав и Л. И. Петражицкий, потому что «теория права не может быть ...построена на одном лишь наблюдении индивидуальной психики...» [5, с. 55]. Если

философия права даёт критерии идеала права, то задача политики права заключается «в приспособлении идеала к конкретным условиям среды, времени и места» [6, с. 13].

Политика права существует с древнейших времён: «первый законодатель был уже первым политиком права» [7, с. 163]. Научные проблемы политики права были поставлены школой естественного права «на началах математического рационализма» [7, с. 164]. В силу сложности текста, по оценке Ф. В. Тарановского, работа Л. И. Петражицкого ценна для специалистов, но не пригодна в качестве учебного пособия для начинающих.

Ф. В. Тарановский во многом был согласен с учением Л. И. Петражицкого и высоко ценил его теорию, а поэтому его возмутила критика идей Л. В. Петражицкого в работе И. В. Михайловского «Очерки философии права». Он подверг критике и Н. Я. Новомберского, который написал положительную рецензию на «Очерки философии права» И. В. Михайловского и назвал его сочинение «выдающимся произведением». Ф. В. Тарановский отметил, что рецензия на труд И. В. Михайловского поверхностна, и рецензент ничем не аргументирует «...и даже не показывает читателю, чем именно характеризуется «самостоятельность собственных построений автора» сравнительно с постановкой вопроса в старой школе и в новейшем возрождении естественного права» [6, с. 6–7].

Ф. В. Тарановский критикует Н. В. Михайловского за заимствование идей у многих авторов без ссылки на их труды и высокомерие. Ф. В. Тарановский отмечал, что работа И. В. Михайловского не является выдающейся, так как цель не достигнута. «Через все книгу тянется почти непрерывная цепь противоречий, которая лишает систему автора не только необходимой законченности, но и логической последовательности» [6, с. 6]. Через два года

в «Учебнике энциклопедии права» (1917) Ф. В. Тарановский напишет, что И. В. Михайловский называл себя учеником Б. Н. Чичерина и сочувствовал неогегельянству, но не оказался последователем этих учений, а строил свою теорию права в духе нравственного идеализма, основанного на религии и под сильным влиянием на него философского учения Владимира Соловьёва [8, с. 57].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования свидетельствуют, что в современной российской юридической науке недостаточно изучены философские и конституционно-правовые идеи Ф. В. Тарановского, его история становления и развития энциклопедии права. В предметное поле философии права входит не только понятие права, критика теории права, но и проблемы государственно-правового идеала.

В статье российских юристов А. Л. Бредихина и Г. С. Кириенко отмечается, что идеи Ф. В. Тарановского не потеряли своей актуальности и в XXI веке, особенно его исторический подход «...к анализу и обоснованию тех или иных государственно-правовых категорий, что делает его выводы аргументированными и бесспорными» [9, с. 19]. Спорить, конечно, можно, но концепция становления и развития юриспруденции Ф.В. Тарановского, осмысленная на его личном опыте, успехах и ошибках, заслуживает прочтения и осмысления. И. Б. Усенко отметил, что Ф. В. Тарановского «... по праву можно считать одним из основоположников российского (в смысле общеимперского) конституционализма, а также одним из основателей отечественной концепции правового государства»¹.

Вывод этот был сделан на основе идей Ф. В. Тарановского о том, что конституционализм возможен при участии народа в осуществлении государственной власти в правовой форме. Становление правового государства должно начинаться с установления законного правления, верховенстве закона, а затем признания «...субъективных прав публичных подданных...»².

Право должно ограничивать не только поведение индивидов и их объединений, но и государственную власть. Суд и управление должны быть «...подзаконными и по форме и по содержанию своей деятельности» [8, с. 399].

Государство становится ограниченным правом лишь на определённом этапе своего исторического развития. Ограничение государственной власти правом возникает постепенно и зависит от «...роста общественного самосознания» [5, с. 518]. Прогресс общества Ф. В. Тарановский связывал с развитием культуры. Правовое государство в понимании Ф. В. Тарановского — это такая политическая организация, которая обладает культурным правом и организовало защиту прав в суде, постоянно повышает культуру общества. Чем культурнее общество, тем ценнее человек. Такая власть может быть только при демократическом государственном режиме. Правовое государство возникает в процессе развития общества и предусматривает две стадии: установления законности правления и признания субъективных публичных прав граждан: право на участие граждан во власти, право на свободу от власти (свободу совести, неприкосновенность жилища, свободу наук и др.) и право на содействие власти (судебная защита, обеспечение безопасности и др.) [8, с. 399]. «Культурное развитие общества выдвигает принцип

¹ Усенко І. Б. Тарановський Федір Васильович // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. — Х.: Право, 2017. — Т:2 Філософія права / редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук

України; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. С. 848.

² Там же. С. 849.

абсолютной ценности человеческой личности, признание которого совместимо только с закономерным повиновением индивида государственной власти и с обязательной правомерностью в проявлениях последней» [8, с. 399]. Думается, что идея реализации принципа «абсолютной ценности человеческой личности», выдвинутая Ф. В. Тарановским, является идеальной целью, которая, как и идея правового государства, не может быть достигнута.

В текстах работ Ф. В. Тарановского нет отклонений от темы. Каждое предложение написано, по существу, конкретно, последовательно, которое можно цитировать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование Ф. В. Тарановского «Новый опыт построения философии права в русской литературе» (Юрьев, 1915) и «Учебник энциклопедия права» — это результат многолетнего труда учёного, в котором отразилось его юридическое мировоззрение.

Большая статья «Новый опыт построения философии права в русской литературе» — это одна из первых работ, посвящённых проблематике философии права в России начала XX столетия.

В «Учебнике энциклопедии права» (1917) Ф. В. Тарановский убедительно доказал, что на определённом этапе истории юридической науки и практики объективно возникла необходимость создать такую дисциплину, которая давала бы целостное представление о праве и государстве, связала бы в одно целое все направления юриспруденции. Эту роль выполняла энциклопедия права, предметом которого «является общее учение о праве», раскрытие основных идеи правоведения».

Ф. В. Тарановский не считал психологическую теорию права собственно теорией, а относил её к гносеологии и методологии юридической науки. В 1917 году он подробно излагает взгляды Л. И. Петражицкого. Психологическая теория права представ-

ляет собою новое слово, которое вносит Л. И. Петражицкий в научное правоведение.

Ф. В. Тарановский видел заслугу Л. И. Петражицкого в том, что он изложил учение о праве и государстве без юридического догматизма, выделил 15 видов права (естественное, официальное, неофициальное, книжное, договорное, односторонних обещаний, прецедентное, юридических поговорок и пословиц, позитивное, интуитивное и другие). Недостаток теории Л.И. Петражицкого в том, что он пытался построить теорию права на одном лишь наблюдении индивидуальной психики.

Как противник большевистского правительства он с середины июля 1919 года и до эмиграции из Крыма был членом агитационного отряда отдела пропаганды Особого совещания при главнокомандующем вооружёнными силами Юга России генерал-лейтенанта А. И. Деникина и организовывал курсы политического просвещения в Симферополе³. О неприязни к большевикам Ф. В. Тарановский неоднократно писал В. И. Вернадскому. В письме от 15 октября 1919 года он сообщал, что приехавшие из Воронежа профессора рассказали о своих опасениях, что большевики могут брать в заложники профессоров. «Страшно подумать об этом после мученической кончины харьковских профессоров заложников, — Вязигина, Денисова и протоиерея Стеллецкого»⁴. Сотрудничество Ф. В. Тарановского с правительством А. И. Деникина не осталось бы без внимания большевиков, а поэтому эмиграция из России была единственным путём избежать наказания.

Ещё до И. А. Ильина в 1924 году Ф. В. Тарановский высказывал уверенность в том, что Россия освободится от большевистско-

³ Письма Ф. В. Тарановского В. И. Вернадскому. 1918–1919 г. URL: [https://russianserbia.com/archive/files/docs/191201130147_\(137\)_taranovskii%CC%86vernadskomu.pdf/](https://russianserbia.com/archive/files/docs/191201130147_(137)_taranovskii%CC%86vernadskomu.pdf/) (дата обращения 23 сентября 2025 года). С. 314.

⁴ Там же. С. 315.

го рабства, не считал, что правовые идеи большевиков нуждаются в обзоре и верил в скорое крушение марксизма в России. Но этого не произошло. Россия потеряла, а Сербия приобрела хорошего историка и философа права. Научное наследие Ф. В. Тарановского, созданное им в Белградском университете в последние годы вновь привлекло внимание исследовате-

лей, так как русские юристы подняли уровень сербской юридической науки на невиданную до этого высоту [10, с. 320–336].

Ф. В. Тарановский был сторонником конституционного правового государства, построение которого включало две стадии — создание справедливого законодательства и роста культуры населения при верховенстве законодательной ветви власти.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Петражицкий Л. И.* Очерки философии права. Вып. 1. Основы психологической теории права. Обзор и критика современных воззрений на сущность права. — СПб. 1900. — 138 с.
2. *Иванников И. А.* Философия права Г. Ф. Шершеневича // Научные воззрения профессора Г. Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права. — Москва. — 2014. — С. 849–852.
3. *Шершеневич Г. Ф.* Общая теория права. Вып. 1. — Москва. 1910. — 320 с.
4. *Михайловский И. В.* Очерки философии права. — Т. 1. Томск. 1914. — 632 с.
5. *Тарановский Ф. В.* Учебник энциклопедии права. — Юрьев. 1917. — 534 с.
6. *Тарановский Ф. В.* Новый опыт построения философии права в русской литературе. Юрьев, 1915. — 66 с.
7. *Тарановский Ф. В.* Историческое и методологическое взаимоотношение истории, догмы и политики права // Журнал Министерства юстиции. 1907 (март).
8. *Тарановский Ф. В.* Энциклопедия права. Издание второе, исправленное и дополненное. — Берлин. 1923. — 440 с.
9. *Бредихин, А. Л.* Учение о государстве Ф. В. Тарановского / А. Л. Бредихин, Г. С. Кириенко // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. — 2021. — Т. 6, № 3. — С. 16–20. — DOI 10.47475/2618-8236-2021-16302. — EDN XRPXHV.
10. *Банчич, Драгомир.* Руски емигранти професора београдског универзитета. — Београд: Архипелаг. Институт за современну историју. — 2023. — 500 с.

REFERENCES

1. *Petrazhitsky L. I.* Essays on the Philosophy of Law. Issue 1. Fundamentals of the Psychological Theory of Law. Review and Critique of Modern Views on the Essence of Law. — St. Petersburg. 1900, 138 p.
2. *Ivannikov I. A.* Philosophy of Law of G. F. Shershenevich // Scientific Views of Professor G. F. Shershenevich in the Modern Conditions of Convergence of Private and Public Law. — Moscow. 2014. Pp. 849–852.
3. *Shershenevich G. F.* General theory of law. Vol. 1. — Moscow. 1910, 320 p.
4. *Mikhailovsky I. V.* Essays on the Philosophy of Law. — Vol. 1. Tomsk. 1914, 632 p.
5. *Taranovsky F. V.* Textbook of the Encyclopedia of Law. — Yuryev. 1917, 534 p.
6. *Taranovsky F. V.* New Experience in Constructing a Philosophy of Law in Russian Literature. Yuryev, 1915, 66 p.
7. *Taranovsky F. V.* Historical and Methodological Relationships between History, Dogma, and Legal Policy // Journal of the Ministry of Justice. 1907 (March).

8. *Taranovsky F. V.* Encyclopedia of Law. Second Edition revised and supplemented. — Berlin. 1923, 440 p.
9. *Bredikhin A. L., Kiriyyenko, G. S. F. V.* Taranovsky's Doctrine of the State // Bulletin of Chelyabinsk State University. Series: Law. 2021. Vol. 6, issue 3, Pp. 16-20. — DOI 10.47475/2618-8236-2021-16302
10. *Bancic, Dragomir.* Russian Emigrants from the University of Beograd. — Beograd: Archipelago. Institute for Modern History. — 2023, 500 p.

Информация об авторе

ИВАННИКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор,
профессор кафедры теории права и государственно-правовых
дисциплин Сочинского филиала Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Сочи, Российская Федерация
e-mail: freiheit2061@gmail.com

About the author

IVAN A. IVANNIKOV

Doctor of Law, Doctor of Political Science, Professor, Professor
of the Department of Theory of Law and State and Legal Disciplines
of the Sochi Branch of the The All-Russian State University of Justice
(RPA of the Ministry of Justice of Russia),
Sochi, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-7925-6257

Статья поступила в редакцию 25.06.2025; одобрена после рецензирования 16.07.2025; принята к публикации 22.09.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 25.06.2025; approved after reviewing 16.07.2025; accepted for publication 22.09.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.